

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5.1 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5.1 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТАВА ГРУДНОГО МОЛОКА МАТЕРЕЙ ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Юлдашева Гулноз Гиозовна

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

Аннотация. До настоящего времени нет единого мнения, может ли вирус SARS-CoV-2 передаваться от матери к новорожденному. Нет убедительных данных, которые позволили бы утверждать, что плацентарный барьер надежно предотвращает вертикальную передачу вируса SARS-CoV-2. Оценка концентрации материнских антител, продуцируемых в ответ на инфекцию, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2 во время беременности, проникающих через плаценту, необходима для понимания потенциальной защиты новорожденных от COVID-19. Немаловажной для защиты ребенка является пассивная иммунизация при грудном вскармливании

Ключевые слова: COVID-19, сроки беременности, грудное молоко, иммуноглобулины, новорожденные.

IMMUNOLOGIC EVALUATION OF BREAST MILK COMPOSITION OF MOTHERS WHO HAVE UNDERGONE COVID-19 DURING PREGNANCY

Yuldasheva Gulnoz Ghozovna

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

Abstract. To date, there is no consensus on whether SARS-CoV-2 virus can be transmitted from mother to newborn. There are no convincing data to suggest that the placental barrier reliably prevents vertical transmission of SARS-CoV-2 virus. Estimating the concentration of maternal antibodies produced in response to infection with SARS-CoV-2 coronavirus during pregnancy that penetrate the placenta is

necessary to understand potential neonatal protection against COVID-19. Passive immunization during breastfeeding is not insignificant for infant protection

Key words: COVID-19, gestational age, breast milk, immunoglobulins, newborns.

Актуальность. Коронавирусы — это крупные оболочечные РНК-содержащие вирусы, впервые описанные Tyrell и Вуное в 1966 году как возбудители респираторных заболеваний. Различают четыре подсемейства коронавирусов: альфа- (α -CoV), бета- (β -CoV), гамма- (γ -CoV) и дельта- (δ -CoV) коронавирусы. До 3% беременных женщин с инфекцией, вызванной вирусом SARS-CoV-2 нуждаются в интенсивной терапии [1; 8]. Такие факторы, как возраст женщины старше 35 лет, избыточная масса тела, ожирение, хроническая артериальная гипертензия, сахарный диабет, увеличивают вероятность развития тяжелой формы COVID-19, а также материнскую и неонатальную смертность. Были также описаны клинические наблюдения беременностей на фоне инфекции COVID-19, заканчивающиеся преждевременными родами и перинатальной смертью матери и плода [4,6]. Предварительные данные свидетельствуют о том, что новая коронавирусная инфекция у беременной в первом триместре не вызывала у плода ни увеличения толщины воротниковой зоны, ни врожденных аномалий, ни задержку развития плода и не увеличивала риск прерывания беременности [7] по сравнению с другими инфекциями [8]. По данным Chamseddine R.S. и соавторов, показатель мертворождений и неонатальной смертности в этой группе детей составил до 2,5%, что значительно выше общепопуляционных показателей [1]. Возможность передачи вируса SARS-CoV-2 от матери к плоду и от матери к новорожденному является важным вопросом в период пандемии COVID-19. До настоящего времени нет единого мнения, может ли вирус SARS-CoV-2 передаваться от матери к новорожденному.

Недостаточно изучен иммунный статус детей, рожденных у матерей, перенесших COVID-19 во время беременности. Как известно, защита новорожденного от инфекции, в первую очередь, зависит от врожденного иммунитета и материнских антител, полученных трансплацентарно. По данным ряда исследований, отмечено присутствие антител против SARS-CoV-2 в пуповинной крови и грудном молоке, что позволяет предположить, что инфицирование SARS-CoV-2 во время беременности у матери может привести к пассивной иммунизации новорожденного [5]. Результаты, полученные при использовании плазмы выздоравливающих в качестве потенциальной терапии COVID-19, дают возможность предположить, что материнские антитела могут оказывать защитное действие на новорожденных [1]. Однако, исследований, направленных на изучение иммунной системы новорожденных (субпопуляций лимфоцитов, фагоцитарной активности нейтрофилов периферической крови) детей, рожденных у матерей, перенесших COVID-19 во время беременности, крайне мало. Несмотря на снижение числа тяжелых случаев заболевания и смертности во всем мире, в основном, за счет проведения широкомасштабной вакцинации населения, вирус SARS-CoV-2 продолжает циркулировать и оставаться потенциальной угрозой для уязвимых категорий граждан, к которым относятся беременные женщины [2].

Таким образом, с целью определения заболеваемости новорожденных детей в неонатальном периоде, тактики наблюдения, обследования и профилактики патологических состояний, является актуальным анализ состояния здоровья детей, рожденных у матерей, перенесших COVID-19 в разные сроки беременности, с оценкой иммунного статуса при рождении.

Спустя два года после начала пандемии COVID-19 вирус остается угрозой для общественного здравоохранения, хотя число тяжелых случаев заболевания и смертность во всем мире снизились, в основном, благодаря широкомасштабному внедрению эффективных вакцин.

Некоторые авторы предполагают, что новая коронавирусная инфекция может вызывать воспаление и на территории плода, несмотря на отсутствие специфических иммуноглобулинов класса IgM в пуповинной крови. Нельзя исключить, что повышенные концентрации некоторых цитокинов (например, IL-8) в пуповинной крови могут быть обусловлены переносом материнских цитокинов через плацентарную ткань, однако механизмы, посредством которых инфекция SARS-CoV-2 у матери может вызывать иммунный ответ плода, требуют дальнейшего изучения [4].

Отмечено, что при беременностях, протекавших на фоне SARS и MERS, часто регистрируется задержка внутриутробного развития плода (ЗВУР) [3]. По данным предварительных исследований, частота ЗВУР при беременностях, протекавших на фоне COVID-19, была не выше общепопуляционных

Пандемия COVID-19 остро высветила проблему грудного вскармливания новорожденных детей у матерей с новой коронавирусной инфекцией. Согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), матерям, инфицированным коронавирусом SARS-CoV-2 не следует прекращать грудное вскармливание. В дополнение к трансплацентарной передаче специфических антител отмечена их устойчивая передача через грудное молоко у матерей с высокими титрами, что согласуется с данными ряда исследований и подтверждает рекомендации о важности грудного вскармливания. Секреторные антитела против вируса SARS-CoV-2 были выявлены и в большинстве образцов грудного молока у матери с неизвестным COVID-19 статусом в течение года пандемии.

По данным 4 и 5 версии отечественных методических рекомендаций по организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19, если состояние здоровья матери позволяет ей полноценно ухаживать за ребёнком, а женщина и её новорождённый не требуют интенсивной помощи,

при условии выполнения матерью надлежащей гигиены (ношение и регулярная смена масок, тщательное мытьё рук, груди и бутылочек перед каждым контактом с ребёнком), возможно совместное пребывание матери и новорождённого ребенка в условиях медицинской организации в случаях инфицирования COVID-19 одного из них или обоих [5]. При вынужденном разобщении новорождённого с матерью кормление новорождённого может проводиться сцеженным грудным молоком при условии тщательного соблюдения санитарных норм.

Цель исследования. Изучить иммунологические особенности новорожденных, рожденных от матерей перенесших COVID-19 во время беременности и оценить иммунологические свойства грудного молока.

Материалы и методы исследования: обследованы новорожденные находящиеся в отделениях патологии и физиологии новорожденных Бухарского перинатального центра. В исследование включены 80 детей родившихся в срок (38-41 нед). В основную группу исследования включены 40 новорожденных, рожденные от матерей, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 во время беременности; в контрольную группу 40 новорожденных, рожденные от матерей, не болевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 во время беременности. Критериями исключения явились: дети, переведенные из других учреждений, положительный ВИЧ-статус, гепатит В, С у матери. Определение антител класса IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке крови осуществляли наборами реагентов для твердофазного иммуноферментного анализа в сыворотке крови «ДС-ИФА-АНТИ-SARS-CoV-2-G»

Результаты исследований и их обсуждение. Определены специфических иммуноглобулинов классов IgG и IgA к различным эпитопам SARS-CoV-2 в грудном молоке и сыворотке крови матерей, перенесших COVID-19 на 3- сутки жизни. А также проведен анализ частоты встречаемости и количества антител классов IgG и IgA к эпитопам S-белка NTD, RBD-SD1,

RBD(CHO), N-белку в грудном молоке (секреторный IgA, sIgA) и сыворотке крови женщин в зависимости от срока перенесенного COVID-19 – в I-II триместре (n = 24) и в III триместре (n = 16)

Таблица 1

Положительные результаты определения антител к эпитопам SARS-CoV-2 в грудном молоке и сыворотке крови женщин, перенесших COVID-19 в разные триместры беременности

Срок беременности, на котором перенесен COVID-19 (n-число образцов)	класс антител к специфическому эпитопу в образце абс. (%)											
	грудного молока				сыворотки крови							
	sIgA				IgA				IgG			
	NTD	RB D- SD1	RB D- CH O	N	NT D	RB D- SD1	RB D- CH O	N	NT D	RB D- SD1	RB D- CH O	N
I-II триместр (n=24)	(14)	2 (5)	9 (20)	8 (2)	0	0	2 (5)	6 (7)	3 (1)	8 (12)	10 (11)	21 (16)
I-II триместр (n=16)	4 (1)	2 (11)	3 (16)	12 (18)	0	1 (5)	0	7 (5)	1 (5)	6 (7)	7 (4)	17 (10)

В грудном молоке женщин, перенесших COVID-19 в I-II триместре, частота встречаемости sIgA к RBD-СНО эпитопу выше, а к N-белку, NTD и эпитопам RBD-SD1 ниже по сравнению с показателями женщин, инфицированных в III триместре, что можно объяснить постепенным снижением количества антител к этим эпитопам с течением времени, прошедшим от инфицирования до родов. Что касается частоты встречаемости специфических антител, следует отметить, что в сыворотке крови женщин, перенесших COVID-19 в I-II триместре, частота встречаемости IgA и IgG антител, специфичных к N-белку, ниже по сравнению с показателями женщин, инфицированных в III триместре, при этом частота выявления антител, специфичных к RBD эпитопам S-белка, не различалась. Исследование количества антител класса sIgA, специфичных к RBD и N-белку вируса SARS-CoV-2, в позитивных образцах грудного молока выявило значимое повышение ($p=0,04$) содержания N-специфичных sIgA в группе женщин, инфицированных в III триместре беременности, по сравнению с группой инфицированных в I-II триместре. Однако между группами не было выявлено различий концентрации sIgA, специфичных к домену RBD; при этом количество этих антител было относительно невысоким при инфицировании женщин во всех триместрах беременности.

Таким образом, особенности иммунного статуса новорожденных детей в условиях отсутствия вакцинации для этой группы населения остро ставят вопрос об актуальности усиления пассивного иммунитета. В связи с тем, что переливание крови реконвалесцентов [5], а также инъекции терапевтических антител при ряде вирусных инфекций и, в частности, при новой коронавирусной инфекции [1,7] продемонстрировали существенные перспективы, можно предположить, что стратегия использования молока матерей, перенесших COVID-19, для кормления новорожденных с целью естественной дотации детям специфических противовирусных материнских антител может иметь существенные перспективы. По полученным данным

представленного исследования, большая доля противовирусных антител в грудном молоке приходится на иммуноглобулины класса А. Наличие превалирующего ответа на N-белок свидетельствует о возможной кроссреактивности с другими коронавирусами. Нуклеокапсидный белок имеет высокую гомологию среди коронавирусов.

Заключения. Учитывая данные о том, что вируснейтрализующая способность сыворотки коррелирует с концентрацией RBD-специфических антител, а грудное молоко с высокими титрами таких антител, вероятно, может обеспечить надежную защиту новорожденных детей, а молоко является потенциальным протективным фактором, способным усилить механизмы защиты младенцев от COVID-19 и создающим устойчивый пассивный иммунитет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Zimmermann P., Curtis N. COVID-19 in Children, Pregnancy and Neonates: A Review of Epidemiologic and Clinical Features // *Pediatr. Infect. Dis. J.* 2020. Vol. 39, № 6. P. 469–477.
2. Врожденная пневмония /Антонов А.Г., Байбарина Е. Н., Балашова Е. Н., Дегтярев Д. Н., Зубков В.В. и соавт. (клинические рекомендации) // *Неонатология: новости, мнения, обучение.* 2017. Vol. 4, № 18. P. 133–148.
3. Клиническое течение, материнские и перинатальные исходы новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных Сибири и Дальнего Востока /Белокриницкая Т.Е., Артымук Н.В., Филиппов О.С. и др. // *Акушерство и гинекология.* 2021. № 2. P. 48–54.
4. Методические рекомендации “Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19.” https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/057/333/original/05072021_MR_Preg_v4.pdf.

5. Опыт внедрения Международных стандартов оценки роста новорожденного /Рюмина И.И., Маркелова М.М., Нароган М.В., Орловская И.В., Перепелкина А.Е., Рындин А.Ю., Гатина Е.А., Малькова Е.А., Косолапова Ю.А., Артамкина Е.И., Соколова Е.В., Титова Е.В., Кириллова Е.А., Дервягина О.С., Зубков В.В. Байбарина Е.Н. INTERGROWTH-21st // Российский Вестник Перинатологии И Педиатрии. 2021. Vol. 66, № 1. P. 119 117–124.
6. Петрова У.Л, Шмаков Р.Г. Новая коронавирусная инфекция 2019 и беременность: что мы знаем? // Акушерство и гинекология. 2022. Vol. 2022, № 2. P. 4–11.
7. Поражения плаценты у беременных с SARS-CoV-2-инфекцией / Щеголев А.И., Туманова У.Н. и др // Акушерство и гинекология. 2020. № 12. P. 44–52.
8. Савельева Г.М., Сухих Г.Т., Серов В.Н. Акушерство. Национальное руководство. 2-е изд. 2018.